

Остапенко О.

*професор кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор
<https://orcid.org/0000-0002-0042-6509>*

Флис І.

*доцент
Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Львівський інститут,
кандидат юридичних наук
<http://orcid.org/0009-0005-9327-4098>*

ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Актуальність дослідження полягає в тому, що Україна, з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних обставин у сфері публічного управління, потребує проведення виборів Президента України та народних депутатів до Верховної Ради України. Державний бюджет України передбачає виділення грошових коштів на фінансування діяльності політичних партій під час виборчих компаній. Як свідчить практика, використання грошових надходжень та внесків від фізичних осіб і юридичних осіб на рахунки політичних партій мають порушення, що за своїми наслідками передбачають притягнення винних осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Метою дослідження було вивчення основних положень державної політики у сфері регулювання фінансування політичних партій під час виборчих компаній в Україні. Відповідно до поставленої мети завданням дослідження було вивчення загальних положень і практики фінансування політичних партій під час виборчих компаній, а також відповідальності за порушення чинного законодавства, пов'язаного з регулюванням виборчого процесу та вимогами щодо його фінансування. Для досягнення поставленої мети під час дослідження використовувалися методи аналізу, синтезу, співвідношення у сфері адміністративно-правового регулювання фінансування політичних партій під час виборчих компаній в Україні. Результатом дослідження стало обґрунтування положення про те, що адміністративно-правове регулювання фінансової діяльності партій під час виборчих компаній здійснюється в основному з дотриманням вимог чинного законодавства, але має місце негативна практика його порушень, що суперечить демократичним основам виявлення народовладдя в Україні. Висновком дослідження стала аргументація позиції, що фінансування політичних партій України під час виборчих компаній повинно мати як централізоване спрямування, так і врахування фінансового забезпечення місцевих організацій партії. Практичне значення дослідження полягає в тому, що існує потреба у здійсненні державного і громадського контролю за використанням фінансів партіями під час виборчих компаній з метою зменшення або

усунення негативних наслідків, які можуть бути спричинені умисними протиправними діями, суб'єктів відповідальних за проведення виборів.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, державний бюджет, вибори Президента України, вибори народних депутатів України, виборчий процес, фінансове забезпечення, фінансовий нагляд і контроль.

Abstract. The relevance of the study is that Ukraine, taking into account objective and subjective circumstances in the field of public administration, needs to hold elections of the President of Ukraine and people's deputies to the Verkhovna Rada of Ukraine. The State Budget of Ukraine provides for the allocation of funds to finance the activities of political parties during election campaigns. As practice shows, the use of cash receipts and contributions from individuals and legal entities to the accounts of political parties has violations, which, as a result, involve bringing the guilty persons to administrative or criminal liability.

The purpose of the study was to study the main provisions of state policy in the field of regulating the financing of political parties during election campaigns in Ukraine. In accordance with the set goal, the task of the study was to study the general provisions and practice of financing political parties during election campaigns, as well as responsibility for violation of current legislation related to the regulation of the electoral process and the requirements for its financing. To achieve the set goal, the study used methods of analysis, synthesis, and correlation in the field of administrative and legal regulation of financing political parties during election campaigns in Ukraine. The result of the study was the substantiation of the position that administrative and legal regulation of the financial activities of parties during election campaigns is carried out mainly in accordance with the requirements of current legislation, but there is a negative practice of its violations, which contradicts the democratic foundations of the manifestation of democracy in Ukraine. The conclusion of the study was the argumentation of the position that the financing of political parties in Ukraine during election campaigns should have both a centralized direction and take into account the financial support of local party organizations. The practical significance of the study lies in the need for state and public control over the use of party finances during election campaigns in order to reduce or eliminate negative consequences that may be caused by intentional illegal actions of entities responsible for conducting elections.

Keywords: administrative responsibility, state budget, elections of the President of Ukraine, elections people's deputies of Ukraine, electoral process, financial support, financial supervision and control.

Вступ

Мета дослідження. Мета дослідження передбачала вивчення основних положень законодавчої політики Української держави щодо фінансування діяльності політичних партій під час виборчих компаній в Україні, а також застосування примусу за їх порушення.

Постановка проблеми. Існуючі види і форми як державного, так і іншого фінансування діяльності політичних партій в Україні досить часто порушуються під час виборчих компаній, що є предметом обговорення зі сторони громадськості та реагування зі сторони органів державної влади.

Важливими з цього приводу є питання адміністративно-правового регулювання фінансової діяльності політичних партій під час виборчих компаній та їх висвітлення науковцями і практичними працівниками. Окремі аспекти обраної теми досліджували: В. Авер'янов, Ю. Битяк, М. Ковалів, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, Я. Нікітюк, В. Максимова та інші.

Результати

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій здійснюється відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» [1]. Процес фінансового забезпечення не є українським творенням нового в демократії і громадянському суспільстві. Бюджетне фінансування політичних партій – це нормальна демократична практика. Більша половина із 180 держав світу надають кошти на повсякденну діяльність своїх партій, відшкодовують витрати на проведення виборчих компаній (деякі держави роблять і те, й інше. Державне фінансування в Європі почали застосовувати із середини 50-х років і нині воно набуло особливо значного поширення. Інститут державного фінансування політичних партій, як зазначає відомий німецький юрист К. Х. Нашмакер, виник у Західній Німеччині у 1959 р., в Австрії – у 1963 р., у Швеції – у 1964 р., а в Італії – у 1975 р.

У більшості європейських держав контроль у сфері фінансування політичних партій здійснює орган адміністрування виборчого процесу або спеціалізований антикорупційний орган чи спеціально уповноважений орган у сфері контролю за фінансуванням передвиборчої агітації. Функціонування політичних партій та підтримка їх статутної діяльності потребує значних коштів, що мають тенденцію до зростання. Актуальним залишається питання щодо джерел формування та забезпечення фінансовими ресурсами політичних партій.

Відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» право на отримання державного фінансування мають п'ять політичних партій, які у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року отримали не менше п'яти відсотків голосів виборців: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська Солідарність», «Голос». Фінансове звітування політичних партій Верховна Рада України відновила у серпні 2023 року. Його у 2020-му зупинили через ковідні обмеження а згодом продовжили через воєнний стан. Тому до 25 квітня 2024 року партії мали надати звітність за усі пропущені роки. Національне агентство запобіганні корупції має перевірити їх за 90 днів [2].

Національне агентство запобіганні корупції традиційно нагадує політичним партіям про необхідність подати звіти. До прикладу, за 4-й квартал 2024 року – до 10 лютого 2025 року. За неподання звітності передбачено штраф в 5 100 до 6 800 грн [3]. У 2025 році на державне фінансування парламентських політичних партій передбачено 890 млн грн. Найбільше державне фінансування мала отримати партія «Слуга народу» – 519, 6 млн грн. Трохи менше – 150 млн грн передбачено для «Європейської солідарності», а «Батьківщина», яка на виборах отримала більше голосів, отримає лише 98, 6 млн грн [4].

Обсяги видатків на фінансування статутної діяльності політичних партій на 2024–2026 роки розраховано на підставі ст. 17-2 Закону України «Про політичні партії в Україні», виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023 р. (6 700, 00 грн), на 01.01.2024 р. (7 100, 00 грн.) та на 01.01.2025 р. (8370, 00 грн.) за умови не проведення чергових виборів народних депутатів України. Додаткова потреба коштів на фінансування статутної діяльності політичних партій становить на 2025 рік 50 180, 7 тис грн, 2026 рік 209 504, 4 тис грн [5].

Основною формою народного волевиявлення в Україні є вибори, що здійснюються способом безпосереднього здійснення влади Українським народом [6]. Статтею 69 Конституції України передбачено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії [7]. Призначення політичних партій в Україні полягає у сприянні формуванню і вираженню політичної волі громадян, які беруть участь у виборах (ст. 36 Конституції України) [7].

Звернемо увагу на низку термінів і понять, які є основою призначення та діяльності політичних партій. Передусім, це термін «політика» (грец. *Politik* – державна діяльність) – передбачає сферу діяльності і саму діяльність класів, націй та інших соціальних груп населення, яка спрямована на завоювання, утримання і використання державної влади [8].

Філософ Арістотель свого часу визначав політику як мистецтво управляти державою, а державу він ототожнював із суспільством. Реалізація політики здійснюється шляхом створення та діяльності

партій (лат. *pars* (*parties*) – частина, група), які об'єднують у собі найбільш активну частину суспільства і виражають його інтереси та цілі.

Сучасне визначення політичної партії означає добровільне об'єднання громадян, які є прихильниками певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, має за мету формування і вираження політичної волі громадян (бере участь у виборах та інших політичних заходах) [9]. В Україні загальні засади утворення та діяльності політичних партій закріплені Конституцією України. Так, статтею 15 Конституції передбачено свободу політичної діяльності, яка не заборонена законами України. У ст. 36 Конституції закріплено право громадян на об'єднання в політичні партії для здійснення захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних інтересів, за винятком обмежень і заборон в діяльності партій, що передбачені статтею 37 Конституції України [7].

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» політичні партії варто розуміти як зареєстровані згідно з законом добровільні об'єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають своєю метою сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, брати участь у виборах та інших політичних заходах [1]. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції станом на 15 березня 2024 року в Міністерстві юстиції України офіційно зареєстровано 377 політичних партій, але здійснюють свою діяльність орієнтовно 280 політичних партій [10].

Станом на 2025 рік Міністерство юстиції України подало 54 позовні заяви про скасування реєстрації політичних партій через не висування кандидатів на виборах Президента України та народних депутатів України протягом 10 років. З них уже набули чинності рішення про анулювання реєстрації 17 політичних партій. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» Міністерство юстиції України має право на звернення до суду щодо скасування реєстрації політичної партії у трьох випадках: якщо партія не утворила свої організації у більшості областей України; якщо протягом трьох років з дня реєстрації виявлено недостовірні відомості у поданих документах; якщо партія не висувала кандидата на виборах Президента та парламентських виборах протягом 10 років [11].

Важливою правовою основою діяльності політичних партій є те, що держава гарантує їм право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань. Тому надання матеріальної і фінансової підтримки політичним партіям здійснюється шляхом: 1) отримання внесків на підтримку партій; 2) державного фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому законодавством. Зазначимо, що існує широкий перелік внесків на рахунки політичних партій, серед яких: грошові кошти чи інше майно; переваги; пільги; послуги; позики (кредити); нематеріальні активи; інші вигоди нематеріального або негрошового характеру; членські внески членів партії; спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності політичних партій (товари, роботи, послуги, надані або отримані без оплати чи на пільгових умовах (за ціною нижчою за ринкову, вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг). Окрім того, політичні партії можуть розміщувати кошти у національній валюті на поточному або вкладному (деPOSITному рахунку) в банківських установах України.

Зауважимо, що статтею 213 Виборчого кодексу України передбачено створення власного виборчого фонду організації партії, який повинен мати один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої компанії, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу компанію. У ст. 215 Виборчого кодексу України закріплено положення про те, що виборчий фонд організації партії, яка висунула виборчий список кандидатів, формується за рахунок власних коштів організації партії, внесків кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від цієї організації партії, а також добровільних внесків фізичних осіб [6].

Зокрема, Закон України «Про вибори Президента України» містить окремий розділ VI «Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів Президента

України», в якому передбачено фінансування виборів (ст. 37 цього Закону), фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів (ст. 38 Закону), матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення (ст. 39 Закону), оплату праці членів виборчих комісій (ст. 40 Закону), виборчий фонд кандидата на пост Президента України (ст. 41 Закону), розпорядників рахунків виборчого фонду (ст. 42 Закону), порядок формування виборчого фонду та використання його коштів (ст. 43 Закону) [12].

Зазначимо, що Бюджетний кодекс України (ст. 87) не передбачає видатків, що здійснюються з Державного бюджету України на фінансування політичних партій, а йдеться лише про видатки на проведення виборів у випадках, передбачених законом, та всеукраїнських референдумів (п. 20 ст. 87) [13]. Зрештою, кошти, отримані політичними партіями з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності, можуть бути повністю або частково розміщені під визначений процент (дохід) виключно в установах державного банку України. Водночас строки розміщення коштів не повинні перевищувати строк для їх використання протягом одного календарного року з дня перерахування коштів. Варто звернути увагу на те, що існують обмеження щодо отримання внесків на підтримку політичних партій від органів державної влади, громадських об'єднань, іноземних держав, іноземних юридичних осіб, громадян України.

Практика реалізації фінансових надходжень до політичних партій свідчить про наступне. Результати дослідження проведеного громадською організацією «Інститут масової інформації» у жовтні 2020 року в період виборчої компанії до місцевих виборів свідчать, що на регіональні партії припало 26% від загальної кількості матеріалів з ознаками політичного замовлення та неналежно маркованої агітації, на які витрачались фінанси партій. Друге місце за аналогічними фінансовими порушеннями займає – Зе.Команда / Слуга народу (20,5%). Третє місце за рівнем «джинси» посіла партія «За майбутнє» (11,5%) [14]. Як бачимо, зайти до українського парламенту вперше можна на «хайпі», проте для наступного входження потрібні як фінансові надходження, так і робота партійних організацій на місцях.

Вибірковий моніторинг стану оприлюднення проміжних і остаточних фінансових звітів організацій партій та кандидатів на посади міських голів в Україні (2020 р.) має наступні показники: проміжні партійні звіти, подані до ТВК – 112 (44%); остаточні партійні звіти, подані до ТВК – 133 (55%).

Дослідження ОПОРИ показали, що 44% проміжних та 55% остаточних звітів, поданих розпорядниками виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, у 15 великих містах України, не були оприлюднені у жодний спосіб (навіть самою партією). ОПОРА констатує, що вже через три місяці після завершення виборчого процесу (лютий 2021р.) моніторингові організації не мали можливості отримати копії звітів від значної частини ТВК, оскільки вони були вже передані на збереження до архівів. Це означає, що доступ до інформації про виборчі фінанси був ускладнений. Крім того, передвиборча агітація до початку виборчого процесу не регулювалась вимогами законодавства і не підлягала контролю у частині використання виборчих фінансів. Потенційні кандидати мали практичну можливість безконтрольно витратити фінанси на дочасну агітацію, у тому числі шляхом залучення третіх осіб (наприклад, громадські організації) [15].

До органів, що здійснюють контроль за використанням фінансів політичними партіями, належать:

- Міністерство юстиції України, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян;
- Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії на відповідних місцевих виборах (проміжні та остаточні фінансові звіти партійних організацій);
- Рахункова плата України – за законним та цільовим використанням коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій;
- Національне агентство з питань запобігання корупції.

Результати контролю під час місцевих виборів 2020 року характеризуються тим, що з початку виборчого процесу уповноважені на це органи станом на 14.11.2020 р. здійснили реєстрацію: заяв та

повідомлень – 16203; адміністративних протоколів – 2397; кримінальних проваджень – 1093 (з них 687, що пов'язані з порушенням виборчого законодавства України) [16].

Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення Закону України «Про політичні партії в Україні» настає за вчинення наступних протиправних дій:

- створення, організація діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;
- обмеження в правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;
- необґрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;
- надання політичній партії будь-яких переваг чи обмежень, передбачених законом прав політичної партії та її членів;
- порушення закону про використання символіки політичної партії;
- заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;
- утворення воєнізованих формувань для реалізації інтересів політичної партії;
- участь у діяльності забороненої політичної партії або інших порушень.

Так, пунктом 2 ст. 158 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність суб'єктів за надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців. Це стосується: представників партії, уповноважених осіб політичної партії, представників організацій партії у виборчій комісії. Винні у вчиненні протиправних дій особи караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п'ять років [17]. Окрім того, у Кримінальному кодексі України (ст. 159-1) закріплено відповідальність за порушення порядку фінансування політичної партії за подачу завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, місцевої організації партії. Вчинений злочин карається: штрафом; виправними роботами; обмеженням волі; позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю [17].

Отже, йдеться про суспільно небезпечний характер дій зі сторони посадових осіб політичної партії, що визначається великим розміром суми грошових коштів, майна, пільг, послуг, позик, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи не грошового характеру, що у два чи більше разів перевищує встановлений законом максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії чи максимальний розмір фінансової (матеріальної підтримки на здійснення перед виборчої агітації або агітації з референдуму.

Зазначені протиправні дії мають певну тотожність зі змістом диспозиції ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено відповідальність політичних партій за завдану шкоду, якщо брати до уваги настання лише шкідливих наслідків (ст.ст. 10, 11 КУпАП). Варто зауважити, що у КУпАП передбачено відповідальність політичних партій, які мають правовий статус юридичної особи, за вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді штрафу (ст. 212-21 КУпАП) [18].

Висновки

Майбутні вибори Президента України та народних депутатів до Верховної Ради України є можливими за умови укладення офіційної угоди про припинення військового конфлікту між Російською Федерацією та Україною. Актуальними з цього приводу залишаються заходи щодо фінансування виборів в межах, передбачених законодавством, що дозволить: визначити потреби у державному фінансуванні діяльності виборів Президента України та народних депутатів до Верховної Ради України; здійснювати проміжний та остаточний контроль за надходженням і використанням фінансів зі сторони уповноважених на це органів. Практика застосування заходів

державного впливу за порушення фінансування діяльності політичних партій під час виборчих компаній, на жаль, має тенденцію до зростання, що потребує від політичних партій додержання національного законодавства про вибори та їхнє фінансове забезпечення і використання.

Список використаних джерел

1. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 23. Ст. 118.
2. Максимова В., Нікітюк Я. Понад 20 000 тисяч: партії подали до НАЗК фін звіти за чотири роки. *Рух чесно*. 2024. URL: <https://www.chesno.org/post/5961/> (дата звернення 19.02.2025).
3. НАЗК нагадує політичним партіям про необхідність подати звіти. 2025. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/nazk-nagadue-politychnym-partiyam-pro-neobhidnist-podaty-zvity-za-iv-kvartal-2024-roku-do-10-lyutogo/> (дата звернення 20.02.2025).
4. Максимова В. Скільки грошей отримають партії з держбюджету у 2025 році? *Рух чесно*. URL: <https://www.chesno.org/post/6170/> (дата звернення 21.02.2025).
5. Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки, форма БЗ-2. *Національне агентство з питань запобігання корупції*. URL: [https://nazk.gov.ua/uploads/2023?09 Vyud](https://nazk.gov.ua/uploads/2023?09%20Vyud) (дата звернення 24.02.2025).
6. Виборчий кодекс України (витяг). Книга перша. Загальна частина. Книга четверта. Місцеві вибори. Суми: ТОВ «ВВП НОТІС», 2020. 224 с.
7. Конституція України: чинне законодавство станом на 10 серпня 2015 р.: Офіц. текст. Київ: Алерта, 2015. 80 с.
8. Соціологічна енциклопедія / укладач В. Г. Городяненко. Київ: Академвидав, 2008. 456 с.
9. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. 2-ге вид. переробл. і доповн. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2012. 1020 с.
10. 189 політичних партій не зареєстровані в реєстрі Politdata. *Національне агентство з питань запобігання корупції*. URL: <https://nazk.gov.ua/189-politpartii-ne-zareestruvalysy> (дата звернення 26.02.2025).
11. Міністерство юстиції подало 54 позовні заяви про скасування реєстрації політичних партій. 2025. URL: <https://pravo.ua/min-iust-podav-54-pozovy-proty-fiktyvnykh-partii/> (дата звернення 27.02.2025).
12. Про вибори Президента України: Закон України № 474-XIV. Чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 лист. 2018 року: (Офіц. текст). Київ: Паливода А.В., 2018. 160 с.
13. Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповн. Станом на 18 січня 2011р.; (Відповідає офіційному текстові). Київ: Алерта, 2011. 112с.
14. «Слуга народу» і місцеві вибори – основні замовники політичної джинси в 20 регіонах України – дослідження ІМІ; 20.10.2020. URL: <https://imi.org.ua/monitorings/sluga-narodu-i-mistsevi-partiyi-osnovni-zamovnyky-politychnoyi-dzhynsy-v-20-regionah-ukrayiny-i35739> (дата звернення 27.02.2025).
15. Остаточний звіт за результатами спостереження Громадської мережі ОПОРА на місцевих виборах – 2020. 2021. 11 жовтня. URL: https://www.oporaua.org/vybory/zvit-mistsevi-vybory_2020-23539 (дата звернення 03.03.2025).
16. З початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло 16203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства; 14.11.2020: МВС України. URL: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/Z_pochatku_viborchoi_kampanii_do_organiv_Nacionalnoi_policii_nadiyshlo_16203_zayavi_ta_povidomlennya_pro_porushennya_viborchogo_zakonodavstva_36212 (дата звернення 05.03.2025).
17. Кримінальний кодекс України: відповідає офіційному тексту. Київ: Видавництво Івана Присяжнюка, 2024. 207 с.